

Received-Makale Geliş Tarihi 28.10.2024
Published-Yayınlanma Tarihi 30.11.2024
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 11(113), 2399-2406

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.14279363

Zeynep Demir Yıldız

<https://orcid.org/0009-0005-0831-7875>
Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi, Trabzon / TÜRKİYE

Prof. Dr. M. Kayhan Kurtuldu

<https://orcid.org/0000-0003-0064-9144>
Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği ABD, Trabzon / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04mmwq306>

Çoksesli Koro Eseri Seslendirmede İşbirlikli Öğrenmenin Etkisi

The Effect of Cooperative Learning in Performing Polyphonic Choral Work

ÖZET

Bu araştırmanın amacı; işbirlikli öğrenme yöntemlerinden "birlikte öğrenelim" tekniği kullanılarak yapılan çoksesli eser uygulamalarının etkililiğini araştırmaktır. Araştırma deseni; yarı deneysel modeller kapsamındaki ön test ve son test eşleştirilmiş kontrol gruplu deney desenidir. Araştırma, Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi'nde çoksesli koro eğitimi alan 10. sınıf müzik öğrencilerinden 28 öğrenci ile yürütülmüştür. Deney ve kontrol grubu performansları ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Araştırmanın veri toplama araçları, uzman görüşü alınarak araştırmacı tarafından geliştirilen çoksesli koro eğitimi performans değerlendirme rubriğidir. Verilerin analizinde, bir istatistik paket programından yararlanılmıştır. Araştırmada puanlayıcılar arası uyuma yönelik güvenilirlik Krippendorff'un Alfa katsayısı hesaplanarak sınanmış; deney ve kontrol gruplarının son test puanları, Mann Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre: işbirlikli öğrenme yöntemlerinden "birlikte öğrenelim" tekniği kullanılarak yapılan çoksesli eser uygulamalarında deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Bu sonuç, tartışma kısmında literatürdeki farklı sonuçlarla karşılaştırılmış ve olası nedenler belirtilip gelecekte yapılabilecek çalışmalar için öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Müzik eğitimi, koro eğitimi, şarkı söyleme becerisi, aktif öğrenme, işbirlikli öğrenme.

ABSTRACT

The aim of this study is to investigate the effectiveness of polyphonic piece practices using the "let's learn together" technique, one of the cooperative learning methods. The research design is one of the quasi-experimental models; pre-test-post-test paired control group experimental design. The research was conducted with 28 students from 10th-grade music students who received polyphonic choir education at Trabzon Akçaabat Fine Arts High School. Experimental and control group performances were recorded with a voice recorder. The data collection tool of the study was the polyphonic choir education performance evaluation rubric developed by the researcher based on expert opinion. A statistical package programme was used to analyse the data. In the study, the reliability of inter-rater agreement was tested by calculating Krippendorff's Alpha coefficient and the post-test scores of the experimental and control groups were compared by Mann Whitney U test. According to the results of the study, no statistically significant difference was found between the experimental and control groups in the polyphonic piece practices using the "let's learn together" technique, one of the cooperative learning methods. This result was compared with different results in the literature in the discussion section and possible reasons were stated and suggestions for future studies were presented.

Keywords: Music education, choral education, singing skills, active learning, cooperative learning.

1. GİRİŞ

Müziğin toplumların gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Kapsamlı araştırmalar, müziğin kolektif birliği teşvik etme, ortak duyguları uyandırma, kültürel değerleri aktarma ve toplumsal değişimi kolaylaştırma yeteneğini göstermiştir (Clarke & Clarke, 2014; Ravignani vd., 2018; Prest & Goble, 2021). Bu nedenledir ki müziğin, toplumların korunması ve ilerlemesinde vazgeçilmez bir unsur olduğu yaygın olarak kabul edilmekte, toplumların gelişmesinde müzik eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Müzik eğitimi, bireylere müzik becerilerinin öğretilmesi, bireylerdeki müzikal becerilerin geliştirilmesi ve bu yolla bireylere müzikal davranış kazandırma sürecidir. Tarih boyunca pek çok toplum, müziği, insanın gelişiminde ve şekillenmesinde önemli bir etken olarak kabul etmiştir. Özellikle Antik Yunan'da müziğin eğitimsel değerinin olduğu ve burada müzik kültürünün geliştirilmesinin, bilgeliliğin temel bir bileşeni olarak görüldüğü belirtilmektedir (Say, 2010).

Ülkemizde müzik eğitimi, sırasıyla genel müzik eğitimi, özengen (amatör/kurs vb.) müzik eğitimi ve mesleki kapsamdaki müzik eğitimi olarak üç ana başlık altında incelenmektedir. Mesleki müzik eğitimi veren ve yüksek öğretime geçişi hazırlayan güzel sanatlar liselerinin, müzik eğitiminin temel taşı olarak hizmet verdiği söylenebilir. Güzel sanatlar liselerinde, mesleki müzik eğitimi kapsamında verilen eğitimlerden biri koro eğitimidir.

Koro eğitimini, koroda görev alan bireylere kendi yaşantılarından yola çıkarak amaçlı biçimde, seslerini en doğru, güzel ve etkili biçimde kullanabilmeleri için gerekli müziksel davranışları öğretme süreci denilebilir (Çevik, 1999, s.64). Bu bağlamda, güzel sanatlar liselerinin eğitim programlarında yer alan çoksesli koro dersi öğretim programı, “*Öğrencilerin koroda şarkı söyleme teknik ve becerileri edinmesini sağlamanın yanı sıra öğrencilerin tek başına veya topluluk içinde doğru, temiz seslerle ve müzikal duyarlılıkla etkili şekilde şarkı söyleyerek müziksel çevresi ile sağlıklı ilişkiler kurmasını hem yorumlayıcı hem dinleyici olarak müziğe bilinçli bir şekilde katılmasını ve müzik alanında kültürel bir kimlik kazanmasını amaçlamaktadır*”(MEB, 2016, s.3). Belirtilen amaçların gerçekleşmesinde, koro eğitimine dönük ses eğitimi uygulamalarının önemi büyüktür. Egüz (1980, s.3-4)’ün konuyla ilgili aktarımı şu şekildedir:

Bütün ses topluluklarında ana öge hiç kuşkusuz sestir. Bu sesler eğitilmeden ve birleştirilmeden iyi müzik yapmak olanaksızdır. Hatta her biri bir düzeye kadar koroya dönük olarak ses eğitimi görmüş kişilerden oluşan topluluklarda bile ses bütünlüğüne varabilmek için toplu ses eğitimine ihtiyaç vardır. Toplu ses eğitiminin en yaygın uygulama alanı sınıfta ses eğitimidir. Sınıfta ses eğitimi, bir ulusu ses birliğine götürecektir yolun başında gelir. Bu çalışma düzenli bir biçimde olursa, o ülkede bir toplu söyleme biçimi ve geleneğinin temelleri atılmış olur. Yine o ülkede, bu yoldan ses topluluklarının sayısı da günden güne artar.

Şarkı söyleme becerilerinin gelişimi, şüphesizdir ki uygulanacak eğitimle doğrudan ilintilidir. Çevik (1999, s.64), koroda ses eğitimi sürecinin kapsamını ve temel ilkelerini aşağıdaki şekilde sıralamıştır:

- Koroda bireylere doğru solunum yapma alışkanlığıyla birlikte, bedensel ve zihinsel hazırlık için gereken rahatlama, gevşeme, dikkatli olma gibi bir bilinci kazandırmak.
- Doğru ve temiz bir üretmek, bu sesi uygun titreşim bölgelerine aktararak büyütme, bunların armonik doğuşkanlarını geliştirmek ve sesini koro ile kaynaştırarak bütünleştirme becerisini kazandırmak.
- Konuşma dilinde açık ve anlaşılır ifade niteliklerini geliştirmek, şarkı söylerken dili hem sesli hem sessiz ifadeleri ekleyerek (artiküle ederek) doğru bir söyleyiş tarzıyla ve anlamına da uygun tonlamalar ve vurgulamalarla kullanmak için (diksiyon) becerisi kazandırmak.
- Bireylerdeki müziksel duyarlılığı (müzikaliteyi) geliştirmek suretiyle etkin bir seslendirme ve yorumlama becerisi kazandırmak.
- Bireyleri ses üretiminde kullanılan organları tanıma, bu organlar arasındaki iş birliğini kavrama ve bunların sağlığını koruma konularında bilgilendirmek.

Ses eğitimi sürecinde sağlıklı, doğru ve temiz bir ses üretebilmenin, yukarıda belirtilen ilkelerin doğru ve eksiksiz uygulanmasıyla ilişkili olduğu söylenebilir. Bu ilkeleri amaç edinen bireylerin şarkı söyleme becerisinin de doğru oranda gelişeceği düşünülmektedir. Şarkı söyleme becerisinin kazandırılması ve bu bağlamda ses eğitiminin koro eğitimine başarılı bir şekilde entegrasyonu büyük ölçüde koro derslerinde etkili öğretim yaklaşımlarının ve stratejilerinin kullanılmasına bağlıdır. Bu yaklaşımlar, öğrencilerin sanatsal gelişimini teşvik etmeli, onları müzik aracılığıyla iletişim kurma konusunda güçlendirmelidir. Bu hedefe ulaşmada, kullanılacak en yararlı öğretim tekniği, öğrencilerin aktif olarak öğrenme deneyimine katıldığı ve öğretmenin rehberlik sağladığı aktif öğrenme teknikleridir.

Aktif öğrenme, öğrenenin kendi öğrenmesini yönetme sorumluluğunu üstlendiği, öğrenme sürecine aktif olarak katıldığı, öğrenme süreci boyunca alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak değerlendirildiği ve kalıcı öğrenmenin tamamlanmasına olanak sağladığı bir öğrenme modeli olarak tanımlanabilir (Çelik ve diğerleri, 2005).

Literatürde, özellikle eğitim alanında sıklıkla kullanılan aktif öğrenme yaklaşımlarından biri de işbirlikli öğrenme yöntemidir. Ün, Açıkgöz (2002, s.172), işbirlikli öğrenme sürecini, öğrenene bireylerin küçük gruplar halinde çalıştığı ve bu yolla birbirlerinin öğrenme sürecine yardım ederek öğrenmeyi sağlamak” olarak belirtmekte; bu stratejiyi kullanan öğretmenin rolünün de gruplar arasında bulunmak ve ihtiyaç halinde gereksinim duyan öğrencilere yardımcı olmak olduğunu ifade etmektedir.

Öğrenciler işbirlikçi derslere katılarak çeşitli sosyal becerileri geliştirme fırsatına sahip olurlar. Bu beceriler, uyumlu gruplar oluşturma, grup tartışmalarına aktif olarak katılma, kişisel bakış açılarını ifade etme, farklı rol ve sorumluluklar üstlenme, yapıcı diyalog kurma, birlikte kararlar alma ve başarıları paylaşma kapasitesini kapsar. Temel olarak öğrenciler etkili bir şekilde işbirliği yapma becerisi kazanırlar. Dahası, öğrenciler heterojen gruplara yerleştirildiğinde, akranları arasındaki çeşitliliği takdir etmeyi ve bunlardan yararlanmayı öğrenirler, bu da hem başkalarına hem de kendilerine karşı hoşgörü ve saygı duygusunu geliştirir (Ekinci, 2007). Diğer derslerde olduğu gibi müzik derslerinde de işbirlikçi öğrenmenin uygulanması, yalnızca sınıftaki tüm öğrencilerin genel başarısını arttırmakla kalmaz, aynı zamanda öğretmenlerin öğrencileriyle olumlu ilişkiler geliştirmesine de yardımcı olur. Ayrıca bu yaklaşım, öğrencilere sağlıklı sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimleri için gerekli fırsatları sağlayarak geleneksel olarak rekabetçi sınıfları ve okulları etkili bir şekilde yüksek performanslı, takım temelli ortamlara dönüştürür (Kocabaş ve Uysal, 2006). İşbirlikli öğrenme teknikleri ile geleneksel öğrenme teknikleri karşılaştırıldığında, öğrencilerin müziğe karşı tutumları, müzikal içerik bilgileri, müzik öğrenme stratejileri, şarkı söyleme ve blok flüt çalma becerileri üzerinde işbirlikli öğrenme tekniklerinin daha büyük etkiye sahip olduğu görülmektedir (Kocabaş, 1995; Kocabaş ve Uysal, 2006).

İşbirlikli öğrenme yöntemleri, ortak bir temel felsefeyi paylaşan ancak uygulamalarında farklılık gösteren çeşitli teknikleri içerir. Bunlar arasında başlıca kullanılan işbirlikli öğrenme yöntemi teknikleri, Kagan'ın geliştirdiği "işbirliği-işbirliği" tekniği, Jonson ve Jonson'un geliştirdiği "birlikte öğrenme" ve "akademik çelişki", Eliot Aranson ve diğer meslektaşları tarafından ortaya atılan "birleştirme" tekniğidir (Sharan, 1999: 50, Akt. Bilen ve Ün Açıköz, 2019).

İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımını etkili bir şekilde uygulamak için, Jonson ve Jonson tarafından önerilen öğretmenin metodolojisi şu şekilde özetlenebilir: Birinci adım, ders hedeflerinin belirlenmesini içerir. Daha sonra öğretmenin grupların sayısı, sorumlulukların ve kaynakların tahsisi ve sınıfın genel düzeni ile ilgili kararlar alması gerekecektir. Daha sonra eğitmen, başarı için kriterleri ve öğrencilerden beklenen sosyal beceriler hakkında ayrıntılı bir açıklama yapmalıdır.

Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi, 10. Sınıf müzik öğrencilerinin çoksesli koro dersi uygulamaları gereği verilen eserleri, belirlenen hedef davranışlar çevresinde, kısa sürede sunamamaları araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, aşağıdaki başlık altında araştırmanın amacına yer verilmiştir.

1.1. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, işbirlikli öğrenme yöntemlerinden "birlikte öğrenelim" tekniği kullanılarak yapılan çoksesli eser uygulamalarının öğrencilerin çoksesli eser okuma başarılarına etkisini incelemektir. Bu amaca göre şu iki temel soruya cevap aranmıştır.

a) Yapılan uygulamaya göre deney ve kontrol gruplarının son test puanları arasında manidar bir fark var mıdır?

b) Yapılan uygulamaya göre deney ve kontrol gruplarının son test uygulamasında aldığı puanlar alt kriterlere göre (duruş, nefes alma, entonasyon, telaffuz, ses üretimi vb) farklılaşmakta mıdır?

1.2. Araştırmanın Önemi

Müzik eğitimi, bireylerin gelişimine katkıda bulunan önemli bir alandır ve koro eğitimi de bu süreçteki önemli unsurlardan biridir. Bu bağlamda, koro eğitiminde işbirlikli öğrenmenin etkinliği üzerine yapılan araştırma önem kazanmaktadır.

Araştırma, işbirlikli öğrenme yöntemlerinden "birlikte öğrenelim" tekniği kullanılarak yapılan çoksesli eser uygulamalarının etkililiğini incelemesi bakımından önemlidir. Bu araştırmanın, müzik eğitiminde işbirlikli öğrenme yöntemlerinin kullanılabilirliğini ve etkinliğini değerlendirmesi bakımından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Literatürde, güzel sanatlar liselerinde işbirlikli öğrenme yöntemiyle çoksesli koro eseri seslendirmeye ilişkin araştırmalar bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışmanın, güzel sanatlar liseleri çoksesli koro eğitimi alanında gerçekleştirilecek araştırmalara yön gösterici nitelikte olabileceği düşünülmektedir.

2. YÖNTEM

Araştırmada, nicel araştırma tekniklerinden olan son test kontrol gruplu seçkisiz deneysel desen kullanılmıştır. Eşleştirilen gruplar içerisinde çalışma grupları rastgele atanmıştır.

Tablo 1. Deneysel Çalışma Süreci

Grup	İşlem	Son test
D (Deney)	İşbirlikli Öğrenme Yöntemi	O1
K (Kontrol)	Geleneksel Yöntem	O2

Kontrol gruplu deneysel model türünde yansız atama yardımıyla oluşturulmuş iki gruptan biri deney grubu, diğeri ise kontrol grubu olarak tespit edilir. Her iki grupla da hem deney öncesi hem de deney sonrası ölçme işlemleri yapılır (Karasar, 2003, s. 97).

2.1. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubu, araştırmacının görev aldığı Trabzon ili Akçaabat İlçesinde Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi'nde çoksesli koro eğitimi alan 10. sınıf seviyesinde 28 müzik öğrencisinden oluşmaktadır. Deney ve kontrol grupları oluşturulurken, öğrencilerin ikinci dönem aldıkları ilk başarı puanları göz önünde bulundurulmuştur. Buradaki başarı puanları doğrultusunda öğrenciler homojen gruplara ayrılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının homojen şekilde oluşturulabilmesi için öğrencilerin başarı puanları en düşük puandan en yüksek puana doğru sıralanmış; öğrenciler, bir üst sıradan bir alt sıradan olacak şekilde, deney ve kontrol gruplarına rastlantısal şekilde dağıtılmıştır. Bu şekilde belirlenen ilk 14 öğrenci deney grubuna, diğer 14 öğrenci ise kontrol grubuna seçilmiştir. Deney ve kontrol grupları oluşturulduktan sonra öğrencilerin başarı puanları ortalaması alınmış ve grupların birbirine denk olduğu görülmüştür. Ardından deney ve kontrol grubundaki öğrenciler, başarı puanları göz önünde bulundularak üçer gruba bölünmüş ve her grupta, uygulaması yapılacak eser için birinci, ikinci ve üçüncü seslerin olmasına özen gösterilmiştir.

2.2. Veri Toplama Aracı

Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilip uzman görüşleri doğrultusunda (dil, ölçme ve alan uzmanları ile toplam 5 uzman) son hali verilen "Koro Eğitimi Performans Değerlendirme Rubriği" kullanılmıştır. Rubrikte belirlenen hedef davranışların yazılmasında, Bilen ve Ün Açıkgöz'ün (2019) işbirlikli öğrenme yöntemini konu alan çalışmalarından esinlenilmiştir. Buna göre işbirlikli öğrenme yöntemi tekniklerinden "birlikte öğrenme" tekniğinin kullanıldığı araştırmada, şarkı söyleme becerilerine yönelik davranışlar şu şekilde belirlenmiştir:

- Doğru duruş
- Kelimeleri bölmeden doğru zamanda doğru nefes alma
- Sözcüklerin ve harflerin telaffuzu
- Bağırmadan, yumuşak ses üretme.
- Birbirlerini dinleyerek homojen ses üretme.

Oluşturulan performans değerlendirme rubriğine ait puan dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Tablo 2. Performans Değerlendirme Rubriğine Ait Puan Dağılımı

Ölçüt	Puan
Doğru duruşu sağlama (vücut dik, kaslar rahat, ayaklar omuz genişliğinde açık ve ayak tabanları yere dengeli basmalı)	10
Şarkıyı doğru entonasyonla söyleme (doğru ve temiz seslerle nota değerlerine ve sus sürelerine uygun şekilde seslendirebilme)	30
Şarkıdaki sözleri, her bir harfin telaffuzuna dikkat ederek doğru seslendirebilme	15
Şarkıyı nefes yerlerine uygun şekilde diyafram desteği alarak seslendirebilme	15
Şarkıyı bağırmadan yumuşak seslerle seslendirebilme	15
Şarkıyı, koro üyelerini dinleyerek homojen şekilde seslendirme	15

Verilerin toplanması sürecinde kamera ile kayıt altına performanslar geliştirilen performans değerlendirme rubriği yardımıyla dört alan uzmanı tarafından puanlanmıştır. Puanlayıcılar arası güvenilirliği tahmin etmek için Krippendorff'un alfa testi kullanılmıştır (Hayes & Krippendorff, 2007). Test sonuçları puanlayıcılar arası güvenirliliğin ($\alpha=0.93$) yüksek olduğunu göstermektedir. Buna göre dört gözlemcinin verdiği puanların birbirleriyle uyum içinde olduğu söylenebilir.

2.2.1. Denel İşlem

Denel işlem sürecinde, uygulamalar iki hafta süreyle 4 ders saati içerisinde (her bir haftada 40+40) planlanmıştır. Uygulamanın birinci haftasında ilk ders, araştırmacı tarafından koro eğitiminin gereği olan, bedensel yumuşama ile ses ve nefes egzersizlerine yer verilmiş ve uygulaması yapılacak eserin ritmik okuması ve solfeji tüm ses gruplarıyla ayrı ayrı çalıştırılmıştır. İkinci ders, eser, üç sesli şekilde solfej olarak okutulmuş, ardından tüm ses gruplarına sözleri ekleme çalışması yaptırılarak eserin sözleriyle üç sesli olarak seslendirilmesi sağlanmıştır. Araştırmacı, sözlerin eklenmesi çalışmasından sonra şarkı söyleme becerileri içinde temel davranışlar olarak belirlenen hedef davranışlarla ilgili açıklama yapmıştır (Doğru duruş, kelimeleri bölmeden doğru zamanda doğru nefes alma, sözcüklerin ve harflerin telaffuzu, bağırmadan, yumuşak ses üretme, birbirlerini dinleyerek homojen ses üretme). İkinci hafta ilk ders yine araştırmacı tarafından bedensel yumuşama ile ses ve nefes egzersizleri yaptırılmış, uygulaması yapılacak eser, önce üç sesli solfej sonra da sözleriyle üç sesli olarak seslendirilerek tekrar edilmiştir. Hatırlama çalışmasının ardından deney grubu öğrencileri önceden belirlenen homojen gruplar halinde farklı bir sınıfa alınmış ve gruplardan, önceden belirlenen hedef davranışlar doğrultusunda kendi içlerinde görev dağılımı yapmaları istenmiş, gruptaki her öğrencinin belli bir davranıştan sorumlu olacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda deney grubu öğrencilerinin 4'er ve 5'erli şekilde oluşturulan gruplar halinde piyano odalarında çalışmaları sağlanmıştır. Kontrol grubu öğrencileri ise derse giren diğer öğretmen nezaretinde notalı müzik öğretimine devam etmiştir. Denel işlem süresince deney grubunda olan her öğrenci, grup içinde belirlenen hedef davranışlar doğrultusunda bir görev almış, öğrenciler, birbirlerinin öğrenmesinden sorumlu olmuşlardır. Araştırmacı, süreci gözlemlemiş gerekli gördüğü durumlarda deney grubu öğrencilerine rehberlik yapmıştır. Sürecin sonunda kontrol grubu öğrencileri, başarı notlarına göre homojen olarak 4'erli ve 5'erli gruplara bölünmüş ve tüm gruplar, performans değerlendirme rubriği ile değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler kamera ile kayıt altına alınmıştır. Çoksesli eser seslendirmede işbirlikli öğrenme yönteminin etkisini incelemeye yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda, üç ses için düzenlenen "Neşeye Şarkı" adlı eser uzman görüşü doğrultusunda kullanılmıştır.

2.3. Verilerin Analizi

Çalışmada elde edilen verilerin analizinde bir istatistik paket programı kullanılmıştır. Çalışmada yer alan iki grubun da $n < 30$ olması nedeniyle veriler, bağımsız grupların birbirlerinden istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini tespit etmek için kullanılan; parametrik olmayan bir istatistiksel prosedür olan Mann-Whitney U-Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Eymen'e göre (2007, s.88), yapılan bir çalışmada örneklem 30 kişinin altında kalmışsa, veri setinin bazı varsayımları karşılaması beklenmemesi gerektiği için doğrudan non-parametrik testler uygulanmalıdır. Uzmanların tarafından değerlendirme rubriğine girilen puanların uyumunun tespit edilebilmesi için puanlayıcılar arası güvenilirliği ve uyumu test eden bir prosedür olan Krippendorff'un Alfa katsayısı kullanılmıştır. Bıkmaz-Bilgen ve Doğan (2017) bu test için gözlenen uyumsuzluğun, beklenen uyumsuzluğa bölünmesi ve bu bölümün 1'den çıkarılmasıyla elde edilirken, çıkan değer 1'e yakın olmasının puanlayıcılar arası mükemmel durumu temsil eder demektedir.

3. BULGULAR

Bu bölümde deney ve kontrol gruplarına ait veriler tablolar halinde düzenlenmiştir.

Aşağıdaki tabloda performans değerlendirme rubriği son-test toplam puanları ve her bir hedef davranışa ait ayrı ayrı hesaplanan son-test puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını değerlendirmek için gerçekleştirilen Mann Whitney U testi sunulmuştur.

Tablo 3. Grupların Performans Değerlendirme Rubriği Son-test Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi

Hedef Davranışlar	Grup	n	Sıra Ortalaması	Sıra Toplamı	U	z	p
Doğru duruş	K	14	12,14	170,00	65,00	-1,522	,128
	D	14	16,86	236,00			
Entonasyon	K	14	14,07	197,00	92,00	-,276	,782
	D	14	14,93	209,00			
Telaffuz	K	14	14,68	205,50	95,50	-,115	,908
	D	14	14,32	200,50			
Diyafraz kullanımı ve nefes yerlerine uyum	K	14	13,50	189,00	84,00	-,645	,519
	D	14	15,50	217,00			
Sesi forse etmeden yumuşak şekilde kullanma	K	14	13,61	190,50	85,50	-,577	,564
	D	14	15,39	215,50			
Koro üyelerini dinleyerek homojen seslendirme	K	14	12,61	176,50	71,50	-1,220	,222
	D	14	16,39	229,50			
Değerlendirme Rubriği Toplam	D	14	13,68	191,50	86,50	-,529	,597
	K	14	15,32	214,50			

Grupların performans değerlendirme rubriği son-test toplam puanları ve her bir hedef davranışa ait ayrı ayrı hesaplanan son-test puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını değerlendirmek için gerçekleştirilen Mann Whitney U testi sonucuna göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir ($p>0,05$). Buna göre araştırmanın tüm alt problem cümlelerinde fark olmadığı belirlenmiştir.

4. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

Bu çalışmada, iki hafta süreyle 4 ders saati içerisinde planlanan işbirlikli öğrenme etkinliklerinin, geleneksel öğretime kıyasla koro dersi becerilerine yönelik etkisi incelenmiştir.

Çalışma bulguları, bu amaçla toplanan verilerle desteklenen araştırma hipotezleri doğrultusunda sunulmuştur. Çalışmanın bu bölümünde, araştırma verilerinden elde edilen bulgular ve yorumlar doğrultusunda ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlara yönelik tartışma ve öneriler özetlenmektedir.

Araştırmada toplam puanlar ve hedef davranışlara yönelik elde edilen veriler incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının koro performans son-test puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını saptamak için yapılan Mann Whitney U testi sonuçlarına göre doğru duruş, kelimeleri bölmeden doğru zamanda doğru nefes alma, sözcüklerin ve harflerin telaffuzu, bağırmadan, yumuşak ses üretme, birbirlerini dinleyerek homojen ses üretme gibi hedef davranışlarda gruplar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanılmamıştır. Sonuç olarak iki hafta süreyle gerçekleştirilen işbirlikli öğrenme etkilerinin koro şarkı söyleme becerilerinde geleneksel öğretime kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir.

Literatürdeki birçok çalışmanın sonuçları bu çalışmada elde edilen sonuçlarla zıtlık göstermektedir. Kılbaş ve diğerleri (2022) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, aktif öğrenme yöntemleri kapsamındaki işbirlikli öğrenme yönteminden faydalanılarak çoksesli koro eğitimi tasarlanmış ve bunun müzik öğretmeni adaylarının hem bilişsel hem duyuşsal hem de devinışsel boyutları üzerindeki olumlu etkisi vurgulanmıştır. Bilen ve Ün Açıkgoz de (2019) çalışmalarında işbirlikli öğrenme yönteminin, doğrudan nota ile öğrenmenin ve kulaktan notaya göre öğretim yöntemlerine göre şarkı söyleme becerileri üzerinde anlamlı düzeyde ve daha etkili olduğunu belirtmiştir. Literatürde koro eğitimi dışında müzik eğitiminin farklı dallarında da işbirlikli öğrenmenin olumlu etkileri üzerine vurgu yapan çalışmalar mevcuttur. Şirin ve Deniz (2022) işbirlikli öğrenme yönteminin, Batı Müziği Teori ve Uygulaması dersindeki olumlu etkilerini belirtmişlerdir. Literatürde bunun yanı sıra, işbirlikli öğrenmenin bazı faktörler açısından olumlu etkisi bulunmadığı da belirtilmiştir. Öztürk ve Kalyoncu (2018) işbirlikli öğrenme yönteminin, müzik teorisi ve müziksel yazma (dikte uygulaması) başarısının artmasında ve yine sınava ilişkin durumluk kaygının azaltılmasında etkili olmadığını belirtmiştir. Bu araştırmalar ışığında literatürde işbirlikli öğrenme yönteminin etkililiğine yönelik birbirine zıt yönde sonuçlar elde edilen çalışmaların olduğunu söylemek mümkündür.

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle gerçekleştirilen bu çalışmada işbirlikli öğrenmenin anlamlı bir etkisinin görülmemesinin pedagojik yöntemlerle ilgili çeşitli faktörlerden kaynaklanabileceği söylenebilir. Aşağıda bu faktörler açıklanmaya çalışılmıştır.

Johnson ve Johnson (2008) işbirlikli öğrenmenin başarılı olabilmesi için beş temel unsurun (pozitif bağımlılık, bireysel olarak sorumluluk alma, yüz yüze etkileşimin varlığı, sosyal beceriler ve de grup süreci) sağlanması gerektiğini belirtir. Bu unsurlar sağlanmadığı takdirde, işbirlikli öğrenmenin etkisi sınırlı kalabilir. Araştırmada bu unsurlara yönelik sınırlandırılmayan faktörler, işbirlikli öğrenmenin beklenen etkisini göstermemesine neden olmuş olabilir.

Koro eğitiminin, genellikle geleneksel öğretim yöntemleriyle yürütülen bir alan olduğu söylenebilir. Bu geleneksel yöntemler, işbirlikli öğrenme yöntemlerine göre daha yapılandırılmış ve öğretmen merkezlidir. Bazı müzik eğitimi alanlarında geleneksel yöntemlerin yıllardır kökleşmiş olabileceği ve bunun da yenilikçi yaklaşımlara yönelik potansiyel bir direnç doğuracağı söylenebilir. Bu durum, işbirlikli öğrenmenin etkili bir şekilde entegre edilememesine ve dolayısıyla etkisinin görülmemesine neden olabilir.

Bir koro grubundaki bireysel üyelerin müzikal becerileri, motivasyon seviyeleri ve sosyal becerileri oldukça değişken olabilir. Slavin (1995), işbirlikli öğrenmenin grup içi dinamiklerin yönetimi ve bireysel farklılıkların dikkate alınması gerektiğini vurgular. Koro eğitiminde, bireysel ses kalitesi ve teknik beceriler büyük önem taşır ve bu farklılıklar işbirlikli öğrenme süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bireysel farklılıklar, işbirlikli öğrenmenin etkisini sınırlı kılabilir.

İşbirlikli öğrenmenin etkilerini görmek için daha fazla süre ve sürekli uygulama gerekebilir Abrami (1995) işbirlikli öğrenmenin etkilerinin zamanla ortaya çıktığını ve kısa süreli çalışmaların yeterli olmayabileceğini belirtmiştir. Araştırmada işbirlikli öğrenme yönteminin uygulanma süresi ve sıklığı yeterli olmadysa, bu durum yöntemin etkilerinin gözlemlenmesine engel olmuş olabilir.

İşbirlikli öğrenmenin koro eğitiminde etkisinin görülmemesi, yukarıda tartışılan çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Bu durum, işbirlikli öğrenmenin koro eğitimine entegrasyonunda dikkat edilmesi gereken unsurların belirlenmesi ve bu unsurların uygun şekilde yönetilmesi gerektiğini göstermektedir. Gelecekteki çalışmalar, bu faktörleri daha ayrıntılı bir şekilde ele alarak, işbirlikli öğrenmenin koro eğitimindeki potansiyel faydalarını daha etkili bir şekilde ortaya koyabilir.

Aşağıda çalışma sonuçları ve ilgili literatür ışığında belirlenen öneriler maddeler halinde sunulmuştur:

1. Uzun Vadeli ve Kapsamlı Araştırmalar

Araştırmanın süresi ve kapsamı, işbirlikli öğrenmenin etkilerinin tam olarak gözlemlenmesi için kritik öneme sahiptir. Uzun vadeli çalışmalar, işbirlikli öğrenme yönteminin koro eğitimi üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Bu tür çalışmalar, işbirlikli öğrenmenin zaman içinde nasıl geliştiğini ve uzun vadede ne tür sonuçlar doğurduğunu inceleyebilir.

2. Öğretmen Eğitimi ve Profesyonel Gelişim

İşbirlikli öğrenmenin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için öğretmenlerin bu konuda yeterli eğitim ve deneyime sahip olması gerekmektedir. Gelecekteki araştırmalar, öğretmen eğitim programlarının işbirlikli öğrenme yöntemlerini nasıl daha iyi entegre edebileceğini inceleyebilir. Ayrıca, öğretmenlerin işbirlikli öğrenme konusunda sürekli profesyonel gelişim fırsatlarına sahip olmaları sağlanmalıdır.

3. Grup Dinamiklerinin Yönetimi

Koro gruplarındaki bireysel farklılıklar ve grup dinamikleri, işbirlikli öğrenmenin başarısını etkileyen önemli faktörlerdir. Gelecekteki çalışmalar, grup dinamiklerinin nasıl daha iyi yönetilebileceğini ve bireysel farklılıkların işbirlikli öğrenme süreçlerinde nasıl dikkate alınabileceğini araştırabilir. Bu, işbirlikli öğrenmenin daha etkili ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlayabilir.

4. Öğrenme Ortamlarının Tasarımı

İşbirlikli öğrenmenin etkili olabilmesi için uygun öğrenme ortamlarının tasarlanması gerekmektedir. Gelecekteki araştırmalar, koro eğitiminde işbirlikli öğrenme için en uygun ortamların nasıl oluşturulabileceğini inceleyebilir. Bu, fiziksel mekanlardan dijital platformlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayabilir.

5. Öğrenci Geri Bildirimi ve Katılımı

Öğrenci geri bildirim, işbirlikli öğrenme yönteminin etkinliğini değerlendirmek için önemli bir araçtır. Gelecekteki çalışmalar, öğrencilerin işbirlikli öğrenme deneyimlerini ve bu yöntem hakkındaki görüşlerini daha fazla dikkate alabilir. Bu, işbirlikli öğrenme yöntemlerinin öğrenci ihtiyaçlarına ve beklentilerine daha uygun hale getirilmesini sağlayabilir.

KAYNAKÇA

- Abrami, P. C. (1995). *Classroom connections: Understanding and using cooperative learning*. Houghton Mifflin Harcourt P.
- Bilen, S., & Açıkgöz, K. Ü. (2019). İşbirlikli öğrenmenin şarkı söyleme becerileri üzerindeki etkisi. *Van Yüzcüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16(1), 803-817.
- Bıkmaz-Bilgen, Ö., & Doğan, N. (2017). Puanlayıcılar arası güvenirlik belirleme tekniklerinin karşılaştırılması. *Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology*, 8(1), 63-78. <https://doi.org/10.21031/epod.294847>
- Clarke, D., & Clarke, E. (2014). Music and consciousness: A continuing project. *Arts and Humanities in Higher Education*, 13(1-2), 77-87.
- Çelik, S., Şenocak, E., Bayrakçeken, S., Taşkesenligil, Y., & Doymuş, K. (2005). Aktif öğrenme stratejileri üzerine bir derleme çalışması. *Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11, 155-185.
- Çevik, S. (1999). *Koro eğitimi yönetimi ve teknikleri*. Yurtrenkleri Yayınevi.
- Egüz, S. (1991). *Toplu ses eğitimi I:(temel konular)*. Ayyıldız Matbaası.
- Ekinci, N. (2007). İşbirliğine dayalı öğrenme. Ö. Demirel (Ed.), *Eğitimde yeni yönelimler içinde*, (s.93-108). Pegem Yayıncılık.
- Eymen, U. E. (2007). SPSS 15.0 veri analiz yöntemleri. İstatistik Merkezi Yayınları No:1.http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2009/bby606/SPSS_15.0_ile_Veri_Analizi.pdf
- Hayes, A. F., & Krippendorff, K. (2007). Answering the call for a standard reliability measure for coding data. *Communication Methods and Measures* 1(1), 77-89.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2008). Cooperative learning: successful integration of theory, research, and practice. *The Annual Report of Educational Psychology in Japan*, 47, 4-8. https://doi.org/10.5926/arepj1962.47.0_4
- Kılbaş, M., Halvaşi, B., & Bağcı, H. (2022). Müzik eğitiminde işbirlikli öğrenme yönteminin kullanımının incelenmesi. *Turkish Studies-Educational Sciences*, 17(2), 353-367.
- Kocabaş, A. (1995). *İşbirlikli öğrenmenin blok flüt öğretimi ve öğrenme stratejileri üzerindeki etkisi*. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Kocabaş, A. ve Uysal, G. (2006, Nisan 26-28). *İlköğretimde işbirlikli öğrenmenin müzik öğretiminde sınıf atmosferi ve şarkı söyleme becerileri üzerindeki etkisi*. [Sempozyum Bildirisi]. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
- M.E.B. (2016), *Çok Sesli Koro Eğitimi Dersi Öğretim Programı (10 ve 11. Sınıf)*, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.
- Karasar, N. (2003). *Bilimsel araştırma yöntemi* (12. Baskı.). Nobel Yayın Dağıtım.
- Prest, A., & Goble, J. S. (2021). Language, music, and revitalizing Indigeneity: Effecting cultural restoration and ecological balance via music education. *Philosophy of Music Education Review*, 29(1), 24-46.
- Ravignani, A., Thompson, B., Grossi, T., Delgado, T., & Kirby, S. (2018). Evolving building blocks of rhythm: how human cognition creates music via cultural transmission. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1423(1), 176-187. <https://doi.org/10.1111/nyas.13610>
- Say, A. (2010). *Müzik Ansiklopedisi Besteciler, yorumcular, eserler, kavramlar*. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
- Slavin, R. E. (1995). *Cooperative learning: Theory, research, and practice*. Allyn & Bacon.
- Şirin, C., & Deniz, J. (2022). Batı müziği teori ve uygulaması dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin etkililiği. *Trakya Eğitim Dergisi*, 12(3), 1329-1355.
- Ün Açıkgöz, K. (2002). *Aktif öğrenme*. Eğitim Dünyası Yayınları.